

COMPUTER SCIENCE

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МЕДИЦИНЕ: ДОСТИГНУТЫЕ ПРОРЫВЫ И НЕРЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Кенжеұлы Н.

магистрант

Кожанов М.Г.

магистр, старший преподаватель

НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова»

Караганда, Казахстан

DEVELOPMENT OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE MEDICAL SECTOR: PROBLEMS AND CHALLENGES

Kenzheuly N.,

master student

Kozhanov M.

Master, Senior Lecturer

NPJSC «Abylkas Saginov Karaganda Technical University»,

Karaganda, Kazakhstan

Аннотация

В данной статье рассматривается актуальность развития информационных технологий в медицине. Автор анализирует клинические исследования, связанные с оказанием медицинской помощи, и выделяют основные задачи, с которыми сталкивается здравоохранение. Также освещаются способы решения этих задач при помощи современных информационных технологий. Кроме того, обсуждаются дебаты, возникающие на этапе внедрения информационных технологий в медицину. Анализируя актуальность и задачи, связанные с использованием информационных технологий в медицине, обзор предоставляет полезные практические рекомендации и важные соображения для дальнейшего развития данной области.

Abstract

This article discusses the relevance of the development of information technologies in medicine. The author analyzes clinical studies related to the provision of medical care and identifies the main challenges faced by healthcare. The ways of solving these problems with the help of modern information technologies are also highlighted. In addition, the debates arising at the stage of the introduction of information technologies in medicine are discussed. Analyzing the relevance and challenges associated with the use of information technology in medicine, the review provides useful practical recommendations and important considerations for the further development of this field.

Ключевые слова: информационные технологии, медицина, интернет, телефонная связь, видеоконференцсвязь.

Keywords: information technology, medicine, Internet, telephone communication, videoconferencing.

Главной социальной задачей государства является обеспечение прав граждан на доступную, своевременную и высококачественную медицинскую помощь, независимо от их места жительства и социального положения. Прогресс в информационных, телекоммуникационных и медицинских технологиях оказал значительное влияние на развитие новых подходов к организации медицинской помощи, которые успешно используются во многих странах. Выгоды внедрения этих технологий в клиническую практику становятся предметом обсуждения уже несколько десятилетий.

Известно, что применение информационных технологий (ИТ) в клинической практике имеет высокую эффективность, так как снижает количество осложнений и неблагоприятных результатов, приводит к социально-экономической выгоде и улучшает качество жизни. Особенно важным является

использование систем дистанционного мониторинга и передачи физиологических показателей в реальном времени, телеконсультаций пациентов. Это позволяет перевести медицину на новый уровень, предоставляя доступ к круглосуточным врачебным онлайн-консультациям, профилактическим мероприятиям, динамическому мониторингу состояния пациентов, контролю и экстренной коррекции ключевых показателей их организма. Для этого могут быть использованы различные технологии, такие как интернет (электронная почта, веб-сайты), телефонная связь (стационарная, мобильная), видеоконференцсвязь и другие.

В современном мире здравоохранение играет ключевую роль в обеспечении населения качественной медицинской помощью. Однако, сфера здравоохранения постоянно сталкивается с вызовами и изменениями, требующими адаптации и раз-

вития. В данном разделе проводится обзор основных тенденций, которые оказывают влияние на развитие здравоохранения.

Демографические изменения: Современное общество сталкивается с демографическими изменениями, такими как старение населения, увеличение числа хронических заболеваний и изменение образа жизни. Эти факторы требуют пересмотра и адаптации системы здравоохранения для обеспечения эффективного и доступного медицинского обслуживания.

Технологический прогресс: Быстрый прогресс в области информационных технологий, медицинской техники и электронных систем здравоохранения предоставляет новые возможности для улучшения качества и доступности медицинской помощи. Внедрение цифровых решений, электронных медицинских записей, телемедицины и других технологий позволяет оптимизировать процессы оказания медицинской помощи и повышать уровень диагностики и лечения.

Расширение медицинских услуг: Современные требования и ожидания пациентов становятся все более высокими. Вместе с тем, растет потребность в разнообразных медицинских услугах, таких как профилактика, реабилитация, психологическая поддержка и др. Здравоохранение должно быть нацелено на предоставление широкого спектра услуг, учитывая потребности и предпочтения пациентов.

Изменение моделей финансирования: В условиях растущих затрат на здравоохранение и ограниченных бюджетных ресурсов, стратегии финансирования здравоохранения также изменяются. Внедрение моделей финансирования на основе результатов, использование страховых систем и другие подходы требуют анализа и оценки их эффективности и воздействия на процессы совершенствования здравоохранения.

Управление качеством и безопасностью: В условиях постоянного развития и внедрения новых технологий, вопросы управления качеством и безопасностью становятся все более актуальными. Оценка и контроль качества медицинской помощи, обеспечение безопасности пациентов и предотвращение медицинских ошибок являются важными аспектами развития здравоохранения.

В настоящее время медицинские информационные технологии (МИТ) используются для решения различных задач в сфере здравоохранения. Ниже приведены основные области применения МИТ:

1. Мониторинг и контроль физиологических показателей пациентов. Этот подход часто осуществляется с помощью имплантируемых устройств, таких как электрокардиостимуляторы и имплантируемые кардиовертеры-дефибрилляторы, которые передают данные о работе устройств и состоянии пациента.

2. Поддержка мероприятий по первичной и вторичной профилактике заболеваний и ранней диагностике.

3. Улучшение доступности медицинской помощи для населения, проживающего в удаленных регионах, сельской местности, пациентов с ограниченными возможностями, а также пациентов, находящихся в замкнутых или организованных коллективах. Примером такой системы является телекоммуникационная связь между медицинскими учреждениями, тюрьмами и хосписами в некоторых штатах США.

4. Обеспечение качественного амбулаторного наблюдения для пожилого населения. По мере старения населения возрастает риск развития хронических заболеваний, и мониторинг физиологических показателей и телемедицинские консультации становятся важными для предотвращения и лечения этих заболеваний. Учитывая, что к 2020 году пожилые граждане будут составлять до 25% населения планеты, эта проблема становится все более актуальной.

5. Поддержка психиатрической, психофизиологической и психологической реабилитации пациентов. Удаленное аудиовизуальное общение между пациентом и врачом способствует улучшению психологического и физического состояния пациента, а также уменьшению тревожности у родителей больных детей.

6. Поддержка реабилитационных мероприятий после операций.

7. Реабилитация и телемедицинские услуги для женщин до и после родов.

8. Телемедицинская поддержка в критических состояниях.

9. Организация консультативной поддержки при чрезвычайных ситуациях от опытных специалистов ведущих медицинских центров.

10. Военная телемедицина. Телемедицина является эффективным инструментом оказания медицинской помощи во время военных действий.

11. Использование информационных технологий в организации здравоохранения, клиническом аудите и других сферах.

Все эти области демонстрируют значимость и потенциал медицинских информационных технологий в современной медицине.

Информационные технологии играют все более важную роль в медицине, открывая новые возможности для улучшения качества медицинской помощи, оптимизации процессов, повышения доступности услуг и развития научных исследований. Однако внедрение информационных технологий также сопряжено с вызовами, связанными с безопасностью данных, этическими вопросами и необходимостью обучения медицинского персонала. Поэтому разработка и использование информационных технологий в медицине должны быть осуществлены с учетом этих факторов, чтобы полностью раскрыть их потенциал и преимущества.

Таким образом, внедрение информационных технологий в медицину является актуальной задачей, которая открывает новые возможности для улучшения качества медицинской помощи, оптимизации процессов совершенствования и контроля, а также повышения доступности медицинских

услуг для населения. Разработка и внедрение эффективных информационных систем и технологических решений становится приоритетной задачей для современной медицины.

Результаты нескольких клинических исследований, проведенных в различных медицинских организациях Канады, Италии, Австралии, Англии и Германии выявили следующие положительные тенденции, связанные с применением информационных технологий (ИТ) в практике здравоохранения:

- Улучшение соблюдения лечения, согласно исследованию, примерно 90% пациентов активно используют методы домашнего самоконтроля.
- Снижение частоты госпитализаций пациентов.
- Улучшение качества жизни, психологического и социального положения пациентов.
- Снижение смертности среди пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на 20-25% по сравнению с традиционной организацией медицинской помощи без использования ИТ-систем.
- Повышение удовлетворенности пациентов медицинскими услугами и улучшение качества их жизни.
- Улучшение информированности пациентов о своем заболевании.
- Повышение качества обслуживания, своевременная коррекция лекарственной терапии и высокая эффективность медикаментозного лечения.
- Повышение экономической эффективности медицинской помощи.

Эти исследования подтверждают необходимость широкого внедрения ИТ в медицину и на первый взгляд не вызывают сомнений.

Однако некоторые исследования показали недостаточную эффективность систем телемониторинга у пожилых пациентов с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной и мочевыделительной системами.

Например, исследование, проведенное Полом Такахаша и его коллегами в Клинике Майо в Рочестере, США, включало 205 пожилых пациентов с хроническими заболеваниями, которые были разделены на две группы: 1) получавшие медицинскую помощь с использованием ИТ; 2) получавшие обычную медицинскую помощь с использованием домашних электронных систем для телемониторинга и видеоконференций. В исследовании не было обнаружено значимых различий между группами в частоте вызовов скорой помощи и госпитализаций. Однако смертность пациентов, получавших медицинскую помощь с использованием ИТ, оказалась выше, чем у пациентов, получавших обычную медицинскую помощь (14,7% против 3,9%). По мнению Пола Такахаша, возможно, на результаты исследования повлияли другие факторы, такие как поддержка ухаживающих лиц.

Метаанализ, проведенный Марком Фрейманом и Рендой Вайнер из Бостонского медицинского центра на основе 13 исследований с участием более 40 тысяч пациентов, показал, что использование систем телемониторинга не приводит к снижению

смертности у тяжелобольных пациентов. Также были проведены исследования удаленного мониторинга электрокардиографических показателей, артериального давления и массы тела у пациентов с хронической сердечной недостаточностью, которые показали отсутствие положительного влияния таких технологий на исходы заболевания. Это привело к активным дебатам среди ученых и врачей относительно внедрения ИТ в клиническую медицину.

Анализ многочисленных исследований подтверждает, что ИТ являются полезным инструментом для повышения качества и эффективности медицинской помощи. Однако их использование требует тщательной подготовки медицинского персонала, организации структуры медицинской помощи и управления ею. Эффективность внедрения ИТ в медицину не определяется самими технологиями, а зависит от адекватной интерпретации результатов и принятия соответствующих решений врачами и управленцами. Использование ИТ следует рекомендовать только после полного выяснения всех спорных вопросов и только для тех категорий пациентов, которым это действительно необходимо.

Нерешенные проблемы внедрения ИТ в медицину требуют дальнейшего изучения. В мире в настоящее время проводятся множество крупных исследований и проектов в этой области. Один из таких проектов - межправительственный проект "Применение транснациональных телемедицинских решений" (ITTS), который проводится в скандинавских странах, Великобритании и Ирландии. Ожидается, что этот проект позволит оценить применение ИТ в различных областях медицины, включая видеоконсультации и организацию домашних стационаров с использованием ИТ. Проект координируется Центром изучения вопросов здравоохранения в сельской местности, расположенным в Инвернесе.

Список литературы

1. Greenhalgh T., Potts H., Wong G., Bark P., Swinglehurst D. Tensions and contradictions in electronic medical records research: a systematic review of the literature using the meta-narrative method. *Milbank Quarterly*, 87(4), 729-788.
2. Sittig D. F., Singh H. A new sociotechnical model of information technology research in healthcare in complex adaptive healthcare systems. *Quality and Safety in Health Care*, 25(3), 147-151.
3. Bates D. V., Gawande A. A. Improving security through information technology. *New England Journal of Medicine*, 348(25), 2526-2534.
4. Haux R. Healthcare and information systems: past, present, future. *International Journal of Medical Informatics*, 75(3-4), 268-281.
5. Lorenzi N. M., Riley R. T. Change Management: an overview. *Journal of the American Medical Informatics Association*, 10(5), 403-413.
6. Creswell K., Sheikh A. NHS Electronic Medical Records Service: recommendations from the literature on successful implementation and adoption. *Informatics in Primary Care*, 21(2), 79-83.